

МЕДИЦИНСКИ МЕНИДЖМЪНТ И ЗДРАВНА ПОЛИТИКА

MEDICAL MANAGEMENT AND HEALTH POLICY

Редакционна колегия

Проф. д-р В. Борисов, д.м.н., научен редактор
Проф. д-р Е. Шипковенска, д.м., научен секретар
Проф. д-р М. Апостолов, д.м.н.
Проф. д-р Ц. Воденичаров, д.м.н.
Д-р Ж. Сурчева, д.м.

Оригинални статии, литературни обзори и реферати
на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА, ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, МЕДИЦИНС-
КА ИНФОРМАТИКА И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ, МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА,
ТРУДОВА МЕДИЦИНА И ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, СПЕШНА МЕДИ-
ЦИНА, МЕДИЦИНА НА КАТАСТРОФИТЕ,
СЪДЕБНА МЕДИЦИНА, САНИТАРНО ИНЖЕНЕРСТВО

Списанието се обработва в БД

БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА

МП – Мед. менидж. и здр. полит.

MP – Med. menidzh. i zdr. polit.

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ

<i>М. Гърдева.</i> Здравни потребности, приоритизиране, основен пакет и цикъл на планиране.....	3
---	---

АВТОРСКИ СТАТИИ

<i>Б. Борисова и Р. Янева.</i> Здравният мениджър като лидер – роля на комуникационната култура	15
<i>Т. Веков.</i> Фармацевтично заместване и анализ на търговските и данъчните стимули в търговията на едро и дребно с лекарствени продукти в страните от ЕС.....	22
<i>Т. Веков.</i> Контрол на разходите за лекарствени продукти чрез политики на отстъпки, обратно заплащане и възстановяване	33
<i>Е. Григоров, Е. Костов и Хр. Лебанова.</i> Проучване на болничните аптеки в България и информация в интернет за тяхната дейност.....	41

МЕДИЦИНСКИ МЕНИДЖМЪНТ И ЗДРАВНА ПОЛИТИКА 1/2014

ISSN 1312-0336 УДК 614.2

Уредник *Цв. Спасов*

Стилова редакция и корекция *Д. Танчева и В. Цъклева*

Терминологичен контрол *д-р Цв. Спасов*

Страниране *О. Маркова*

Подписана за печат на 13.02.2014 г.

Централна медицинска библиотека

1431 София, ул. "Св. Г. Софийски" № 1

☎ 952 05 16, e-mail: spatsov@abv.bg

ПРОУЧВАНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ АПТЕКИ В БЪЛГАРИЯ И ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ ЗА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ

Е. Григоров¹, Е. Костов² и Хр. Лебанова¹

¹Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София,

²Медицински колеж, Медицински университет – Плевен

Резюме. Целта е да бъде направен анализ на информацията в интернет относно дейността на болничните аптеки към големите лечебни заведения в областните градове в България. Приложихме метода на систематичен преглед на официалните интернет сайтове на най-големите лечебни заведения за болнична помощ, разположени в градове – областни центрове в България. Чрез целенасочено търсене в базите им данни ние селектирахме само информация, отнасяща се до болничните аптеки, които ги обслужват. При изследването бяха идентифицирани всички данни, свързани с ключови думи “фармация” и “магистър фармацевт”. Резултатите от проучването показаха, че болничната аптека е припозната като основно структурно звено на лечебното заведение и информация за нея присъства на интернет сайтовете на всички болници. Необходимо е обаче в директорията на самата аптека да бъдат предоставени повече данни за нейните функции и извършвани дейности. Това несъмнено би повишило информираността на обществото за важността на този клон от фармацевтичната професия.

Ключови думи: интернет, болнична аптека, информация, дейности

STUDY OF HOSPITAL PHARMACIES IN BULGARIA AND INFORMATION ON THE INTERNET FOR THEIR ACTIVITIES

E. Grigorov¹, E. Kostov² and Hr. Lebanova¹

¹Faculty of Pharmacy, Medical University – Sofia

²Medical College, Medical University – Pleven

Summary. Goal of the study is to analyze the information (available on the Internet) about the large hospital pharmacies of hospitals in some regional cities in Bulgaria. We applied the method of systematic review to the official websites of the biggest hospitals located in the regional centers of Bulgaria. We selected only the information related to hospital pharmacies and identified all the available data of the key words "pharmacy" and "master pharmacist". The results of the study showed that the hospital pharmacy is recognized as a basic structural unit of the hospital. However pharmacy site should provide more information about the services. It would undoubtedly increase public awareness of that importance of this branch of the pharmaceutical profession.

Key words: Internet, hospital pharmacy, information, activities

Увод

Началото на болничната фармация датира от 18-и век. Един от първите добре документирани факти е, че във Филадельфия (САЩ) през 1752 г. е открита първата болнична аптека. Нейният управител Джонатан Робартс се смята за първия практикуващ болничен фармацевт. Няколко години по-късно (1755-56) Джон Морган внася много промени, които впоследствие повлияват развитието на този клон на фармацията и го превръщат в професионално направление.

Съгласно българското законодателство болничната аптека е със статут на самостоятелно звено в структурата на лечебните заведения за болнична помощ. Основната задача на този тип аптеки е да се осигурят необходимите лекарства, медицински изделия и консумативи за лечение и рехабилитация на лежащо болните пациенти. Лечебните заведения могат да откриват аптеки само за задоволяване на собствените си нужди, като в тях не се разрешава извършването на търговия на дребно. В този тип аптеки съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина (ЗЛПХМ) задължително трябва да има условия за приготвяне на разнообразни магистрални и фармакопейни лекарства за нуждите на лежащо болните в съответната клиника (прахове, мази, сиропи и по-рядко инжекционни и инфузионни разтвори). Вътрешното приготвяне на лекарствени форми спестява разходи на лечебното заведение.

Управителят на болничната аптека задължително е член на Медицинския съвет и по право участва във всички дейности, свързани с подбора, договорирането, снабдяването и доставката на лекарствените продукти и медицинските изделия, следи за правилното съхранение и срока на годност на всички налични в болничната аптека продукти, участва в изработването на списъка с основните лекарства за отделенията на болницата.

Стремежът на болничната фармация е да се наблюдават непрекъснато нежеланите лекарствени реакции на лекарствените продукти върху пациентите. Този процес изглежда повече от необходим в наши дни на фона на многото различни подходи за лечение, както и на разнообразните по своята специфика групи пациенти.

Цел

Целта е да се направи анализ на информацията в интернет относно болничните аптеки към големите лечебни заведения на основните областни градове в България. Допълнителна задача, която беше поставена, бе да се оцени типът магистрални и фармакопейни лекарствени форми, за които се споменава, че се приготвят в болничните аптеки на най-големите лечебни заведения на територията на София.

Материал и методи

Приложихме метода на систематичен преглед на официалните интернет сайтове на най-големите лечебни заведения за болнична помощ, разположени в градове – областни центрове в България. Чрез целенасочено търсене в базите им данни селектирахме само информация, отнасяща се до болничните аптеки, които ги обслужват. При изследването в тези бази данни бяха идентифицирани всички данни, свързани с ключови думи „фармация” и „магистър фармацевт”. Прегледът бе извършен през месец декември 2012 г.

Резултати и обсъждане

След направения интернет преглед бяха открити и систематизирани болници във всичките 28 областни града, като само за София бяха открити данни за девет. Всички големи лечебни заведения, които бяха включени в нашето проучване, имат своя самостоятелна болнична аптека. След направен анализ на регистъра на аптеките, поддържан на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) е установено, че за 70% от включените в нашето проучване болнични аптеки има информация, че приготвят фармакопейни състави и магистрални рецепти.

Резултатите от нашето проучване на официалните сайтове на лечебните заведения показаха, че във всички има информация за съществуваща болнична аптека, но само при 60% има описание, че в аптеката се приготвят и екстемпорални лекарствени продукти.

Таблица 1. Сравнения на болничните аптеки

Град	Лечебно заведение	Болнична аптека към лечебното заведение	Приготвяне на фармакопейни състави и магистрални рецепти	Информация от официалния сайт на лечебното заведение за наличие на БА	Информация за приготвяне на екстемпорални ЛФ от БА
София	УМБАЛ "Александровска"	+	+	+	+
София	УМБАЛ "Царица Йоана"	+	+	+	+
София	МБАЛ "Токуда"	+	+	+	+
София	УМБАЛ "Свети Иван Рилски"	+	+	+	+
София	МБАЛ "Света София"	+	+	+	+
София	УМБАЛ "Пирогов"	+	+	+	+
София	СБАЛ "Света Екатерина"	+	-	+	+
София	МБАЛ "Свети Пантелеймон"	+	-	+	+
София	СБАЛ "Майчин дом"	+	+	+	+
Благоевград	МБАЛ "Пулс"	+	+	+	+
Бургас	МБАЛ Бургас	+	-	+	-
Варна	УМБАЛ "Света Марина"	+	+	+	+
В. Търново	МБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"	+	+	+	+
Видин	МБАЛ "Света Петка"	+	-	+	+
Враца	МБАЛ "Христо Ботев"	+	+	+	-
Габрово	МБАЛ "Д-р Тота Венкова"	+	+	+	+
Добрич	МБАЛ Добрич	+	-	+	-
Кърджали	МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"	+	+	+	-
Кюстендил	МБАЛ Кюстендил	+	-	+	+
Ловеч	МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов"	+	-	+	-
Монтана	МБАЛ "Свети Георги"	+	+	+	+
Пазарджик	МБАЛ "Здраве"	+	+	+	-
Плевен	УМБАЛ "Георги Странски"	+	+	+	+
Перник	МБАЛ "Рахила Ангелова"	+	-	+	-
Пловдив	УМБАЛ "Свети Георги"	+	+	+	+

Продължение на табл. 1

Пловдив	МБАЛ "Свети Пантелеймон"	+	-	+	+
Разград	ОРБ – Силистра	+	-	+	-
Русе	МБАЛ "Медика Кор"	+	-	+	-
Силистра	ОРБ – Силистра	+	-	+	-
Сливен	МБАЛ "Д-р Иван Селимински"	+	+	+	-
Смолян	МБАЛ "Д-р Братан Шукеров"	+	+	+	+
Стара Загора	УМБАЛ Ст. Загора	+	+	+	-
Търговище	МБАЛ Търговище	+	+	+	+
Хасково	МБАЛ Хасково	+	-	+	-
Шумен	МБАЛ Шумен	+	+	+	+
Ямбол	МБАЛ "Свети Пантелеймон"	+	-	+	-

Съгласно ЗЛПХМ всяка болнична аптека трябва да приготвя екстемпорални рецепти и фармакопейни състави за нуждите на лежачо болните в съответното лечебно заведение. Само болничните аптеки, които разполагат със стерилен бокс, могат да приготвят стерилни лекарствени форми – инфузионни и инжекционни разтвори и колири.

Изводи

Болничната аптека е припозната като основно структурно звено на лечебното заведение и информация за нея присъства на интернет сайтовете на болниците. Необходимо е обаче в рубриката на самата аптека да бъдат предоставени повече данни за извършваните дейности и функции. Това несъмнено би повишило информираността на обществото за важността на този клон от фармацевтичната професия.

Библиография

1. Белчева, В. и др. Маркетингов анализ на болничния пазар на антикоагуланти в България за периода 2009-2011 г. – Соц. Мед., **20**, 2012, № 2/3, 73-75.
2. Димитрова, З. и И. Гетов, Основи на аптечната практика и бизнес. 2009, С., УИ "Св. Климент Охридски".
3. ЗЛПХМ, обн. ДВ, бр.31 от 13 април 2007 г.
4. Наредба № 28 на МЗ от 9 декември 2008 г.

5. Петрова, Г. и др. Социална фармация и фармацевтично законодателство. С., Инфофарма, 2010.
6. Andreson, S. Making Medicines: A Brief History Of Pharmacy And Pharmaceuticals, Pharmaceutical Press, 2005.
7. Shtereva, D., A. Gladilova, E. Naseva et A. Cheshmedjieva. Economical analysis of the expenses of state and municipality hospitals in Bulgaria. – J. Int. Sci. Publ. Economy & Business, **8**, 2012, № 1, 202-210.
8. Stephens, M. Hospital Pharmacy, Pharmaceutical Press, 2011.
9. Williams W. H. Pharmacists at America's first hospital, 1752-1841. – Am. J. Hosp. Pharm., **33**, 1976, № 10, 804-807.
10. www.bda.bg
11. www.eahp.eu
12. www.ohpb.org
13. www.ashp.org

✉ **Адрес за кореспонденция:**

Маг. фарм. Евгени Григоров
Фармацевтичен факултет
Медицински университет
ул. „Дунав“ № 2
1000 София
e-mail: evgeni.grigorov@pharmfac.net